

ZNAČAJ STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA ZA KLINIČKA ISPITIVANJA

MIHAJLO RABRENOVIĆ¹

SANJA STOŠIĆ²

MILORAD STAMENOVIĆ³

Rezime: Kao rezultat prirodne težnje za objektivnošću, u cilju sprečavanja sukoba interesa, ali i radi racionalnijeg korišćenja sredstava, u farmaceutskoj privredi primenjuju se sa više ili manje uspeha opcije da se jedan broj poslova poveri kliničkim istraživačkim organizacijama ugovornog tipa odnosno jedinicama za klinička ispitivanja akademskog sektora.

U radu se posebno razmatraju strategije i primena strategijskog upravljanja za efikasnost navedenog inovativnog pristupa kliničkim ispitivanjima, prednosti i nedostaci ovog modela, način za njegovo unapredjenje, kao i pravno-organizacioni okvir kojem se navedene aktivnosti podvrgavaju. Reč je o složenom mehanizmu i strogo definisanoj proceduri, pri čemu je prisutan javni interes, a određene uloge imaju organizacije javnog sektora, kao što su: resorno Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Etički odbor Srbije.

U radu se razmatraju aktuelna pitanja, uzajamni odnosi i izazovi ključnih stejkholdera, kao što su sponzori (naručioci) navedenih aktivnosti, kliničke istraživačke organizacije i pacijenti koji se podvrgavaju ispitivanjima.

Ključne reči: strategijsko upravljanje; klinička ispitivanja; pravni okvir; autorsovanje.

1. Uvod

U ovom radu, pozabavili smo se pojedinim aktuelnim pitanjima efikasnog autorsovanja⁴ u kliničkim ispitivanjima, pre svega, sa aspekta strategijskog upravljanja. Ali, odražavajući kompleksnost života i zdravlja, na zadatu temu svoje mesto i ulogu imaju i multidisciplinarni izazovi sa aspekata prava, ekonomije, medicine, farmacije, nauke o upravljanju i drugih komplementarnih disciplina.

Tema je značajna u onoj meri u kojoj su za građane i korisnike zdravstvene zaštite važni sami život i zdravlje.

U neprekidnom su razvoju nauka i praksa koja mogu da pomognu podizanje kvaliteta života i zdravlja i u tom miljeu, korisnik zdravstvene zaštite bi trebalo da bude u fokusu. Sa druge strane, farmaceutski giganti imaju svoje poslovne i posebno finansijske interese koji, po pravilu, prevazilaze granice država, jer su u savremenom svetu globalizovani po svojoj prirodi. Medjunarodne organizacije i države prate stanje u datoj oblasti i donoseći propise stvaraju

¹ Dr Mihajlo Rabrenović, profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu; predsednik Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

² Dr Sanja Stošić, docent na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu

³ Milorad Stamenović, doktorand na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu

⁴Pod autorsovanjem (eng. Outsource) se podrazumeva angažovanje trećih lica za obavljanje nekog posla.

regulatorni okvir. U interakciji ključnih učesnika na svetskom i nacionalnim nivoima, dolazi do postepenog stvaranja novog medicinskog poretka, do nove slike sveta u kojem živimo. Pored uvoda i zaključka, rad je podeljen na tri segmenta. To su: klinička ispitivanja; autorsovanje kao savremeni koncept, i uloga strategijskog upravljanja. U radu je dat i jedan broj predloga za dalje unapredjenje efikasnosti autorsovanja u kliničkim ispitivanjima.

2. Klinička ispitivanja

2.a. Istorijski razvoj

Klinička ispitivanja imaju dugu istoriju. Smatra se da je prvo zabeleženo kliničko ispitivanje tekst u Bibliji iz 605.godine pre Hrista, koji opisuje dve grupe dece, od kojih je jedna jela meso i vino, a druga hleb i vodu, da bi se došlo do zaključka da su oni koji su jeli hleb i vodu bili boljeg zdravlja.⁵

Za razvoj savremene medicine su naročito od značaja znanja stečena na osnovu kliničkih ispitivanja koja su sprovedena u zadnjih 100 godina.

Većina autora smatra da je škotski lekar Džejms Lind prvi u istoriji izveo kliničko ispitivanje 1747. godine. On je prvi uveo kontrolnu grupu tokom eksperimenta izvedenog u britanskoj mornarici, i tom prilikom dokazao da citrus voće pomaže u lečenju skrobuta.⁶ Njegova komparativna klinička ispitivanja su dala veliki doprinos daljem razvoju u ovoj oblasti.

Do kraja 18. i tokom 19. veka vršen je veliki broj sličnih ispitivanja. Od najvećeg značaja za medicinu bila su klinička istraživanja u kojima se proučavao uticaj različitih lekova i vakcina za lečenje i prevenciju raznih bolesti. U ovom periodu istraživači razvijaju i terminologiju. Tada se prvi put javljaju i definišu pojmovi kao što je placebo, randomizacija, eksperimentalna grupa i kontrolna grupa.

Termin „kliničko ispitivanje“ prvi put je zvanično upotrebljen u časopisima „The Lancet“ i „The British Medical Journal“ 1931. godine.⁷

Tokom Drugog svetskog rata na ljudima su bili sprovedeni jezivi eksperimenti u ime nauke. Kao odgovor, 1947. godine formulisan je *Nirnbërški kod* sa ciljem da se ljudi u eksperimentima zaštite od zloupotrebe.⁸

2.b. Pojam, značaj i pravni okvir

Prema dokumentima Svetske zdravstvene organizacije, kliničko ispitivanje se može definisati kao „studija istraživanja“ koja koristi ispitanike ili grupe za jednu ili više intervencija povezanih sa zdravstvom kako bi se evaluirali efekti zdravstvenih ishoda“⁹.

⁵ Neuhauser D, Diaz M. Daniel: using the Bible to teach quality improvement methods. Qual Saf Health Care.2004; 13:153-155.

⁶Jenkins J, Hubbard S. History of clinical trials. Semin Oncol Nurs. November 1991, Volume 7, Issue 4, Page 228

⁷ Lilienfeld AM. Ceteris paribus: The evolution of the Clinical Trial. Bull Hist Med 1982; Volume 56, Issue 1, page 18

⁸ www.cgu.edu/pages/1722.asp

⁹ http://www.who.int/topics/clinical_trials/en/

Nešto drugačiju definiciju kliničkog ispitivanja nudi Nacionalni institut za zdravlje, gde se kaže da je reč o istraživačkoj studiji „u kojoj jedno ili više ljudskih bića se koriste za jednu ili više intervencija (koje mogu da koriste placebo ili druge kontrole) da bi se evaluirali efekti tih intervencija prema biomedicinskim i bihevioralnim ishodima koji su povezani sa zdravstvom“.¹⁰ Klinička ispitivanja su, sa druge strane, prema stavu Nacionalnog saveta za istraživanje zdravlja i medicine Australije, „istraživačka ispitivanja u kojima ispitanici volontiraju da bi se testirali novi tretmani, intervencije ili testovi kao načini da se preveniraju, otkriju, tretiraju ili da se upravlja različitim bolestima ili medicinskim stanjima. Neka ispitivanja se bave davanjem odgovora na pitanje kako ljudi reaguju na nove intervencije i koji sporedni efekti mogu da se dese“.¹¹

Klinička ispitivanja obuhvataju širok front različitih aktivnosti. Neke od njih su: „eksperimentalni lekovi, ćelije i ostali biološki proizvodi, vakcine, medicinska sredstva, hiruški i ostali medicinski tretmani i procedure, psihoterapijske i bihevioralne terapije, izazovi zdravstvenih usluga, strategije preventivne zaštite i obrazovne intervencije“.¹²

Razvoj savremene medicine nemoguće je zamisliti bez razvoja novih i različitih vidova medicinskih intervencija. Klinička ispitivanja su u direktnoj funkciji procene u kojoj meri su pomenute medicinske aktivnosti sigurne i efikasne.

Do novih dostignuća u lečenju najtežih bolesti, poput srčanih oboljenja i raka, na primer, nikada ne bi došlo da se ne sprovede klinička ispitivanja, koja često omogućavaju da pacijenti, uprkos njihovim bolestima, imaju manje bolova i invaliditeta i da žive duže.

Veliki je broj propisa, kako zakonskih¹³ tako i podzakonskih¹⁴, koji regulišu postupak kliničkih ispitivanja u Srbiji.

¹⁰ <https://orwh.od.nih.gov/toolkit/nih-policies-inclusion/definitions.html>

¹¹ <https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial>

¹² <https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial>

¹³ Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni list SRJ, br. 33/97 i 31/2001; Službeni glasnik RS, br. 30/2010); Zakon o javnim agencijama (Službeni glasnik RS, br. 18/2005 i 81/2005); Zakon o pravima pacijenata (Službeni glasnik RS, br. 45/2013); Zakon o radu (Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014); Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 68/2015); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - drugi zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - drugi zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015); Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014 126/2014, 106/2015 i 10/2016 - drugi zakon); Zakon o inspekcijском nadzoru (Službeni glasnik RS, br. 36/2015)

¹⁴ Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava (Službeni glasnik RS, br. 64/2011 i 63/2013); Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva (Službeni glasnik RS, br. 64/2011, 21/2014 i 21/2014); Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva (Službeni glasnik RS, br. 64/2011 i 91/2013); Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova (Službeni glasnik RS, br. 18/2012 i 91/2013); Smernice dobre prakse u distribuciji (Službeni glasnik RS, br. 13/2016 od 19.2.2016. i 44/2016); Smernice Dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju (Službeni glasnik RS, br. 28/2008 od 18.3.2008); Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (Službeni glasnik RS, br. 64/2011); Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava (Službeni glasnik RS, br. 2/2014, 14/2014, 111/2014 i 52/2015); Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini (Službeni glasnik RS, br. 85/2011, 101/2014 i 41/2016); Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće,

Sa jedne strane, prisutan je javni interes čovečanstva da se razvijaju nove tehnike i metode medicinskih intervencija. Drugu vrstu interesa predstavljaju prava pojedinaca da dobiju adekvatnu medicinsku intervenciju. Treću vrstu interesa predstavljaju kompanije iz oblasti medicine, u najvećem broju, farmaceutske giganti.

Medjunarodni i nacionalni pravni okviri su u neprekidnom procesu izmena¹⁵, a na taj razvoj utiču i nove medicinske mere, koje su gotovo do juče bile nezamislive.

U postupku navedenih kliničkih ispitivanja, posebne mere je potrebno preduzeti kako bi se zaštitila prava najranjivije grupe – pacijenta, koji „ima pravo da učestvuje u kliničkom ispitivanju lekova i medicinskih sredstava“¹⁶. Dok je za pacijenta navedena aktivnost pravo, zdravstvene ustanove imaju dužnost da na različite načine učestvuju u navedenim ispitivanjima. Tako je, na primer, članom 81. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predviđeno da su „Zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliničko-bolnički centar i klinički centar..., dužni da: vrše ispitivanje i predlažu uvođenje novih metoda prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije; daju saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih oglada, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi, odnosno da prati njihovo sprovođenje; da prate sprovođenje naučnih istraživanja i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike; da odlučuju i daju mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih oglada, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama u Republici; da podnose godišnji izveštaj Ministarstvu o sprovođenju naučnih istraživanja i kliničkih istraživanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike, kao i o uočenim problemima, nedostacima i primedbama na rad etičkih odbora u zdravstvenim ustanovama“. Isti zakonski propis predviđa obavezu Agencije za lekove i medicinska sredstva „da obavestava Etički odbor Srbije o sprovođenju kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava za koje je data dozvola za sprovođenje kliničkih ispitivanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava“, što govori o neophodnosti interaktivne saradnje ključnih učesnika u navedenim procesima.

2.b. Neki izazovi u kliničkim ispitivanjima

Savremena klinička ispitivanja donose nove izazove na koje je potrebno odgovoriti unapredjivanjem pravne regulative i efikasnom primenom strategijskog upravljanja. Neki od tih izazova su:

životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet (Službeni glasnik RS, br. 86/2011 i 97/2013); Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava (Službeni glasnik RS, br. 46/2011); Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar tradicionalnih biljnih, odnosno 32 24. homeopatskih lekova (Službeni glasnik RS, br. 100/2011); Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova (Službeni glasnik RS, br. 41/2014, 125/2014 i 48/2015); Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (Službeni glasnik RS, br. 52/2005 i 75/2006); Statut Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (Službeni glasnik RS, br. 86/2011 i 67/2015).

¹⁵ Jedan pogledna navedenu oblast je dat u članku: Stamenović, M. Pavlović, S.: Suggestion of a model of a centralized system for providing services in the field of clinical trials on drug“, Symorg 2012, str. 825-833.

¹⁶ Čl. 38 Zakona o zdravstvenoj zaštiti

- „Klinička ispitivanja veća nego što su bila u prošlosti. Nauka napreduje u skoro svim oblastima – kardiologiji, infektivnim bolestima, onkologiji, i sl. Novi uslovi iziskuju studije sa većim brojem pacijenata kako bi se prezentovala superiornost proizvoda u odnosu na postojeće alternative;
- Biofarmaceutska industrija je pod intenzivnim pritiskom da se razviju novi lekovi. Fokus na inovaciji je jedan od glavnih pokretača povećanja broja kliničkih ispitivanja;
- Biotehnoška industrija proizvela je nove puteve razvoja medicine, koji su značajno povećali broj kliničkih ispitivanja. Povrh toga, nove smernice se usvajaju u pogledu toga kako bi trebalo sprovoditi klinička ispitivanja koristeći biološke proizvode;
- Povećano interesovanje krajnjih korisnika za biofarmaceutske proizvode u regionima koji se razvijaju prinudilo je biofarmaceutsku industriju da traži nova tržišta na kojima će se obavljati studije“.¹⁷

Prema stavovima Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja Srbije „Klinis“, medju izazove u datoj oblasti spadaju: „razvoj normativnih i operativnih načela u oblasti kliničkih ispitivanja, sinhronizacija zakonodavstva u Srbiji sa evropskim direktivama i ostalim propisima, kao i definisanje zajedničkih ciljeva i poboljšanje komunikacije medju učesnicima kliničkih ispitivanja, uključujući pacijente, istraživače, istraživačke centre, etičke odbore, Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije, nadležna ministarstva i druge institucije, organizacije i pojedince uključene u klinička ispitivanja“.¹⁸

U jednom nedavnom Istraživanju¹⁹, koje je imalo nekoliko ciljeva²⁰, kaže se da bi postojeći Zakon o lekovima trebalo dalje uskladiti sa evropskim standardima, jer „sponzori primenjuju međunarodne ili propise svoje zemlje“. Propisima je regulisano u kojim slučajevima može da se primenjuje strano pravo na teritoriji Srbije, a u kojim slučajevima se mora poštovati domaće pravo. U Istraživanju se predlaže da se na primereniji način uredi pitanje sukoba interesa u kliničkim ispitivanjima, a posebno dualitet uloga i potencijalni sukob interesa „eksperata koji su zaposleni u javnim ustanovama, a koji učestvuju u odobravanjima kliničkih ispitivanja“. Predlaže se i da se izmenama propisa na bolji način uredi kontrola sprovođenja kliničkih ispitivanja, kako bi Agencija za lekove i medicinska sredstva mogla da efikasnije obavlja kontrolu, preciziranjem nadležnosti, ali i stvaranjem jače kadrovske baze. Ukazuje se, izmedju ostalog, i na potrebu da bi postupci odobravanja kliničkih ispitivanja trebalo da traju kraće, što može da se omogući izmenama odgovarajućih propisa u pogledu rokova.

3. Outsorsovanje kao savremeni koncept

¹⁷ <http://www.pharmexec.com/key-strategies-planning-and-executing-successful-clinical-trials?id=&sk=&date=&pageID=3>

¹⁸ <http://www.domomladine.org/debate/tribina-klinicka-istrazivanja-u-srbiji/>

¹⁹ Ranković, D. Mijatović, M. Istraživanje o kliničkim ispitivanjima u Srbiji, Srbija u pokretu, USAID, Pravni skener (jun 2016.), Beograd

²⁰ U Istraživanju se navodi da su glavni ciljevi bili: „utvrđivanje transparentnosti pravnog okvira i njegove primene u oblasti kliničkih ispitivanja u Srbiji, Drugi (cilj) podrazumeva transparentost procesa kliničkih ispitivanja. I konačno, koje su to tačke osetljive na korupciju u oblasti kliničkih ispitivanja“.

Različiti državni organi, privredne organizacije i udruženja pacijenata su u neprekidnom traganju za odgovarajućim organizacionim aranžmanima u oblasti kliničkih ispitivanja. Model koji ima svoje prednosti, ali i izazove, uveden je mogućnošću da drugo pravno lice obavlja te poslove za pravno lice koje je naručilac tog ispitivanja, koji se još, kako u svetu, tako i kod nas, naziva sponzor²¹.

Medju razlozima za autorsovanje, poseban značaj imaju „uštete prekomernih i troškova radne snage, podizanje efikasnosti, povećanje produktivnosti i mogućnost da se fokusira na glavnu oblast proizvodnje. Povrh toga, mnoštvo kompanija u autorsingu pronalaze inovacione centre“²².

Putem kliničkih istraživačkih organizacija ugovornog tipa se u oblastima kao što su biotehnologija, medicinska sredstva i farmaceutska privreda, obezbedjuje spoljno obavljanje poslova koji su se ranije obavljali u samim organizacijama.

Ove delatnosti su u osamdesetim godinama prošlog veka imale projektni karakter, a prostor za saradnju se tada stvarao jer su interni resursi organizacija bili prebukirani. Već deceniju kasnije, glavni motivacioni faktor postaju uštete koje se mogu postići poveravanjem kliničkih ispitivanja spoljnim partnerima.

Savremeni period kliničkih ispitivanja karakteriše proširenje opsega saradnje na različite oblasti, kao što su: „razvoj proizvodnje; proizvodnja; upravljanje kliničkim ispitivanjima; klinički, bezbednosni i medicinski monitoring; prkliničke, toksikološke i kliničke laboratorijske usluge; upravljanje bazama podataka“²³. Shodno navedenom razvoju, može se govoriti da saradnja sa kliničkim istraživačkim organizacijama prerasta od transakcionih aranžmana u pojedinim slučajevima u strategijska partnerstva, u kojima se optimalni odnosi utvrđuju ugovorima koji regulišu sva bitna pitanja uzajamnih prava i obaveza.

Prema navodima Asocijacije kliničkih istraživačkih organizacija, „korišćenje autorsovanja u svim terapijskim oblastima i fazama povećalo se za 44 procenta u periodu od 2007. do 2011. godine“²⁴. Ovaj trend aktuelizuje pitanje regulisanja uzajamnih odnosa izmedju sponzora i kliničke istraživačke organizacije.

I u ovom odnosu se pojavljuje problem odnosa izmedju principala i agenta (agency dilemma), kao i u drugim situacijama gde jedna osoba ili pravno lice (agent, u konkretnom slučaju: klinička istraživačka organizacija) je u situaciji da donosi odluke i preuzima radnje u ime i za račun drugog lica ili posledice tih odluka utiču na njega (principala, u konkretnom slučaju: sponzora). U prvom koraku, sponzor definiše potrebe ispitivanja, a u drugom koraku zaključuje ugovor sa kliničkom istraživačkom organizacijom, sa ciljem da se utvrđeni zadaci obave. Osnovni preduslov uspeha je odabir odgovarajuće kliničke istraživačke organizacije, koja ima kapacitete za obavljanje zadatka.

²¹Tako je, shodno članu 2.Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, sponzor kliničkog ispitivanja „pojedinaac ili pravno lice koje preuzima odgovornost za započinjanje, sprovođenje, odnosno finansiranje kliničkog ispitivanja“.

²²<http://searchcio.techtarget.com/definition/outsourcing>

²³ Contract Research Organisations, Special Report, The Association for Research in Vision and Ophthalmology, Summer/Fall, 2011

²⁴ <http://www.appliedclinicaltrials.com/state-cro-and-sponsor-relationships?pageID=1>

Drugi preduslov je zaključivanje odgovarajućeg ugovora između sponzora i kliničke istraživačke organizacije, kojim su regulisani međusobna prava i obaveze.

4. Uloga strategijskog upravljanja

Strategijsko upravljanje kao nova društvena tehnologija koja sagledavanjem eksternih i internih uslova podiže efikasnost i efektivnost organizacija u dostizanju ciljeva u turbulentnoj sredini, i u uslovima kada rastu otpori, može da doprinese unapredjenju procesa i ishoda u kliničkim ispitivanjima, a posebno u uslovima obavljanja tih poslova preko trećih lica.

Primenom različitih strategija u fazama planiranja, organizovanja, usmeravanja i kontrole može se doći do znatno bolj vodjenog procesa i ostvarenih ishoda u kliničkim ispitivanjima. Jer, „uspešno obavljanje kliničkog ispitivanja znači da je projekat urađjen na vreme, u okviru budžeta i sa visokim nivoom kvaliteta. To podrazumeva (između ostalog i) da se ovi ciljevi jasno definišu pre započinjanja projekta“.²⁵

Kompleksnost zadataka u oblasti kliničkih ispitivanja se ogleda već na samom početku, gde je neophodno „planiranje ispitivanja, odabir mesta na kojem će se ispitivanje obavljati, pribavljanje dozvole nadležnih državnih organa...“²⁶.

U ovoj oblasti, jedna od strategija je, svako, *specijalizacija*. Tako pojedini autori navode da „organizacije koje se fokusiraju na određeni zadatak imaju veći rezultat i produktivnost u odnosu na zadatak nego nefokusirane organizacije... Organizacije koje se fokusiraju na klinička ispitivanja imaju značajno veći uspeh nego one organizacije koje kombinuju aktivnosti ispitivanja sa pružanjem tradicionalnog lečenja pacijenata.“²⁷

5. Zaključak

U radu je potvrđen značaj strategijskog upravljanja za klinička ispitivanja.

Posebno je potvrđjena uloga strategijskog upravljanja u oblasti obavljanja kliničkih ispitivanja od strane trećih lica za naručioce tih poslova. Efikasno strategijsko upravljanje, zapravo, može da „oživi“ i sprovede u praksi složene ugovore između sponzora, kao naručilaca posla, i kliničkih istraživačkih organizacija. Kvalitetno strategijsko upravljanje može i da pomogne uspostavljanje i održavanje harmoničnih odnosa između svih značajnih učesnika ovih složenih, ali za građane važnih poslova.

Za dostizanje najboljih rezultata je neophodna i istovremena primena postojećih propisa uz njihovo kritičko preispitivanje i postepenu dogradnju, po potrebi, koja podrazumeva i usvajanje inostranih iskustava, ali uz izbegavanje procedura koje su se u svetu već pokazale kao neuspešne.

²⁵ <http://www.pharmexec.com/key-strategies-planning-and-executing-successful-clinical-trials>

²⁶ <http://www.pharmexec.com/key-strategies-planning-and-executing-successful-clinical-trials>

²⁷ Huckman R., Zinner, D. (2008) Does focus improve operational performance? Lessons from the management of clinical trials, Strategic Management Journal, No. 29, pp. 173-193